

СЕРҲОСИЛ ВА СИФАТЛИ ПИЛЛА ОЛИШДА ОЗИҚЛАНИШ МАЙДОНИНИҲГ АҲАМИЯТИ

Х.Э.Рахманова¹, Нормирзаева Райхона Нематжон қизи², Мирхамидова Жасмина
Боходир қизи², Турсунов Жамшидбек Жаҳонгир ўғли²

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси, дотценти;

²ТошДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853682>

Аннотация. Ушбу мақолада ипак қуртлари боқилаётган даврида озиқланиш майдонининг зич бўлиши ипак қурти терисининг кутикуляр қаватини кўп жароҳатланишига сабабчи бўлади ва қурт боқиш вақтида микроорганизмлар кўпайиб, юқумли касаликларни пайдо қилади. Бундай шароитда ипак қуртларида барг учун талаб ошганлиги сабабли ривожланишидан орқада қолган қуртлар пайдо бўла бошлайди. Бундай қуртлар юқумли касалликларга тез чалинганлиги сабабли, юқумли касалликларнинг авж олиб кетишига олиб келиши тўғрисидаги маълумот келтирилади.

Аннотация. В этой статье приведены сведения о том, что плотное размещение гусениц в выкормочной площади приводит к повреждению кутикулярного слоя кожи гусениц, что в результате резко увеличивает распространение микроорганизмов, что приводит к появлению инфекционных заболеваний. В таких условиях из-за повышенной потребности в корме возникают отстающие в развитии гусеницы. Такие гусеницы больше восприимчивы инфекционным заболеваниям, что в результате приводит к массовым заражениям гусениц.

Аннотацион. Тҳис артисле провидес информатион тҳат тҳе денсе пласемент оф сатерпилларс ин тҳе реаринг ареа леадс то дамаге то тҳе сутисулар лайер оф тҳе скин оф сатерпилларс, вҳич ас а резулт драматисаллӣ инсреасес тҳе спреад оф мисроорганисмс, вҳич леадс то тҳе аппеарансе оф инфестиоус дисеасес.

Ин суч сондиционс, дуе то тҳе инсреасед неед фор фод, сатерпилларс лаггинг беҳинд ин девелопмент арисе. Суч сатерпилларс аре море суссептибле то инфестиоус дисеасес, вҳич резултс ин массиве сатерпиллар инфестионс.

Калит сўзлар: ипак қурти, озиқланиш майдони, маҳсулдорлик, тут барги агротехник тавсия

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, площадь питания, продуктивность, тутовый лист, агротехнические рекомендации.

Кей wordс: силкворм, феединг ареа, продуствитий, мулберрий леаф, агротечнисал ресоммндатионс.

Серҳосил ва сифатли пилла олишда озиқланиш майдониниҳг аҳамияти.

Тут ипак қурти маҳсус биноларда боқилганлиги учун унинг яшаш жойи қурт боқиш майдони деб қабул қилинган. Боқилаётган қуртларнинг жойлашиш қалинлиги биринчи галда ҳар бир қуртга тўғри келадиган барг миқдорига таъсир қилади. Қурт боқиш сатҳи аввалда жуда ҳам кичкина бўлиб, бир қути уруғдан очирилган қуртлар 32 квадрат метр майдончада боқилган. Алпатов ва Баҳовиддиновларнинг маълумотларига кўра, боқиш сатҳининг катта-кичиклиги энг мувофиқ (оптимал) бўлганида қуртлар яхши

ривожланади. Хонакилаштирилган ипак қуртларида тўда-тўда бўлиб яшаш хисси ҳали ҳам йўқолган эмас. Агар қуртлар якка-якка ёки кичик тўдаларга жойланиб боқилса жуда безовталана бошлайдилар. Шунинг учун ипак қуртларини саноат пиллаларини етиштириш ёки насли қуртларни боқиш жараёнига қараб бир қути қурт учун маълум миқдорда озикаланиш майдони бўлиши керак. Ўрта Осиё ва Кавказ давлатлари олимларининг қурт боқиш шароитини кузатиш натижаларига кўра, аввалда белгиланган қурт боқиш сатҳининг нормаларини 1,5-2 хисса кенгайтириш олинган пилла ҳосилини оширишга бевосита таъсир этишлиги такидланган. Бугунги кунда ипакчилик соҳасини ривожлантириш бўйича кенг қамровли ислохотлар олиб борилиб, ипак қуртидан бир йилда бир неча мартаба пилла ҳосили олишга эришилмоқда. Бунинг учун қурт боқишга жалб этилган касаначи ва фермер хўжаликлари томонидан қурт боқишга танланган хоналар майдонининг меъёрида бўлишини таъминлаш ва қуртларни ёшдан-ёшга ўтганда сийраклаштириш ҳамда етарли миқдорда озика билан таъминлаш борасидаги бажариладиган ишлар самарадорлигини ошириш билан биргаликда илмий изланиш ва янги инновацион ишланмаларни кенг жорий этиш талаб этилади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Қишлоқ хўжалигини жумладан, пиллачилик тармоғини ривожлантириш, унинг экспорт салоҳиятини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган”. Ушбу фармон ижросини тўлақонли амалга ошириш жумладан, етиштириладиган пилла хом-ашёси сифатини янада ошириш, махсус қуртхоналарда тут ипак қуртини парваришлаш, меъёридаги майдон ва озика билан таъминлашга янги самарали агротехника ва услубиётларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Ипак қуртлари бешинчи ёшида баргли новдалар билан боқилганда уларнинг ҳар 500 таси учун 1 квадрат метр ёки бир қути қуртлар учун 70 квадрат метр сатҳ бўлиши энг мувофиқ ҳисобланади. Баҳовиддиновнинг таъкидлашича, бу норма қатъий эмас, чунки биринчи учинчи ёшдаги қуртлар маълум бир қалинликда жойланиб боқилганда яхшироқ ўсади, уларни ортиқча сийраклаштириш ўсишига ёмон таъсир қилади, бешинчи ёшдаги қуртларни сийраклаштириш чегараси ҳалигача аниқланган эмас. Баҳовиддинов бир қути уруғдан очирилган Бағдод зот қуртларни бешинчи ёшида 100 квадрат метр майдончада боқиб жуда яхши натижага эришган. Лекин, унинг айтишича, бу хулоса ҳали қатъий эмас, чунки бунда биологик томондан бошқа, иқтисодий томондан ҳам алоҳида текшириш талаб қилинади. Биринчидан, боқиладиган қуртлар ортиқча қалин жойлаштирилганида қурт терисининг кутикуляр қавати кўп жароҳатланади ва қурт боқиш вақтида ифлосликлар кўпайиб, юқумли микроблар тўплана бошлайди. Бу нуқтаи назардан яна шуни айтишимиз керакки, бундай шароитда қуртларда барг учун кураш зўрайиб, ҳаётчанлиги пасайган қуртлар пайдо бўла бошлайди. Бундай қуртлар юқумли касалликларни анча тез юқтирувчан бўлишлари сабали, юқумли касалликларнинг авж олиб кетишига туртки бўлиши мумкин. Қурт боқиш майдонининг катта кичиклиги ипак қуртининг жойлашишига ва унинг ривожланишига таъсир этади. Шунингдек қурт боқиш майдонининг ўлчами қуртнинг озукланишига, холатига ва ривожланишига таъсири катта. Майдон ўлчами кичик бўлса, ҳар бир қуртга кам озуқа тушади, озуқа қурт ахлати билан ифлосланади. Қурт танасидан ва ғанадан намликни буғланиши қийинлашади, микроклимига салбий таъсир этиб, касаллик туғдирувчи микроорганизмлар кўпаяди. Қуртлар зич жойлашганда бир-бирига ҳалақит бериб, устидан ўрмалаб тирноқлари билан бошқасининг терисини жароҳатлайди, қонини зарарлайди. Натижада нобуд бўлган қуртлар миқдори кўпаяди,

пилласи кичиклашади, сифати ва ҳосили кескин камаяди. Агарда қурт боқиш майдони жуда катта бўлса ҳам қуртлар сийраклашади, иштахаси йўқолади, секин ривожланади. Барг, боқиш инвентарлари ортиқча сарфланиб иқтисодий зарар келтиради. Шунинг учун қурт боқиш майдони уларнинг ёшига қараб меъёрида бўлиши талаб этилади ва маълум норматив асосида олиб борилиши керак. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра вариантлар кесимида ипак қурти боқилганда қуйидаги натижа олинган

**Бир кути ипак қуртлари ёшлари бўйича боқиладиган
озиқаланиш майдони (1-жадвал).**

Вариантлар	Қуртни ёшлари бўйича боқиладиган озиқаланиш майдони, м ²				
	1 ёшида	2 ёшида	3 ёшида	4 ёшида	5 ёши ва пилла ўраганда
1-вариант	0,66	2	5	10	20м ²
2-вариант	0,99	3	7,5	15	30м ²
3-вариант	1,32	4	10	20	40м ²
4-вариант	1,65	5	12,5	25	50м ²
5-вариант (қиёсловчи)	2	6	15	30	60м ²

Кичик ёшларида қурт боқиш майдонининг ўлчами қуртларнинг ҳаётчанлигига, катта ёшларда – пилла сифатига таъсир этади. Илғор пиллакорларимиз қурт боқиш майдони 70-80м² гача кенгайтириб 80-90 кг гача пилла ҳосили олишга эришганлар.

Қурт боқиш майдонининг катталиги ипак қуртининг ўлчамига, унинг эгаллаган жойига ва 1 г ёки бир кутидаги қуртларнинг сонига боғлиқ. (1- жадвалда). Жадвалда ҳар бир ёшнинг охирида бир дона қуртнинг ёшлари бўйича тана кўрсаткичлари ва эгаллаган майдони кўрсатилган. Бир дона қуртнинг эгаллаган жойининг ҳажми, ҳар бир ёшида 3-3,5 баробар катталашади. Натижада бир кути қурт 5 ёшда бир жойга тўпланса тахминан 23м² жойни эгаллайди. Лекин меъёридаги озиқаланиши ва ривожланиши учун 3 марта катта жойни эгаллаш тақозо этади.

Агар ҳар кутида 45 минг дона қурт боқилса, 1кв.м. сатҳда 700-750 дона бешинчи ёшдаги қуртлар бўлади. қуртларнинг зичлигини назорат қилиш учун 100 кв.см (10x10 см) сатҳдаги тўртбурчак андоза ёрдамида қуртлар сўкчакнинг бир неча жойидан санаб кўрилади. 100 кв.смда, ўрта ҳисобда 7-8 дона қурт бўлса, қуртларнинг зичлиги мақбул ҳисобланади. Ўлчаш учун ҳар бир агроном ва агротехник ёки мутахассиснинг чўнтагида қаттиқ қоғоз ва картондан ясалган (томонлари 10см га тенг бўлган) квадрат бўлиши керак.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки тут ипак қуртларидан кам сарф харажат қилиб мўл ҳосили олиш учун, ҳар бир зот ва дурагайининг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, уларнинг соғлом ўсиб ривожланишига таъсир қилувчи барча ташқи омиллар қатори уларни ёшлари бўйича оптималъ боқиш майдонлари билан таъминлаш катта ишлаб чиқариш аҳамиятига эга. Шу ўринда четдан уруғи олиб келиниб боқилаётган дурагайлар ҳам мустасно эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.А. Ахмедов, С.Муродов. Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси.

Тошкент “Ўқитувчи” 2004 йил.

2. Н.А.Ахмедов. Ипак курти экологияси ва боқиш агротехникаси. Типография ТошДАУ, Тошкент 2000.

3. Х.Э.Рахманова “Махсукуртхоналарда озуқа сақлаш тартиби ва қоидалари” Чорвачилик ва насилчилик иши илмий амалий журнал. №5 2022 й..Тут ипак куртининг озиқланиш муддати “Ипак”журнали 1999й.№ 1.